

بکارگیری دستگاه آنالایزر اکسیژن دود روش درجا مدل Oxyme 410 جهت کاهش اتلاف انرژی و افزایش راندمان تولید (مطالعه موردی نیروگاه رامین)

محمد رضا قدسی*، مریم شیشه بر، محمد علی خلفی

گروه مهندسی و نظارت ابزار دقیق، شرکت مدیریت تولید برق اهواز-نیروگاه رامین، ایران، ghodsi@raminpower.ir

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به گران قیمت بودن تجهیزات صنعتی از جمله آنالایزر اکسیژن متر دود و همچنین وابستگی به کشورهای پیشرفته، تلاش شده است جایگزینی ارزشمند و مناسب در راستای بکارگیری این تجهیزات که توسط شرکت‌های دانش بنیان با تکیه بر توانمندی داخلی تحقق یافته است، انجام گیرد و لذا آنالایزر پایش آنلاین اکسیژن در دود مبتنی بر سنسور زیرکونیوم اکسید، ساخته شده توسط شرکت مبین پویش صنعت پارس مدل Oxyme 410 بر روی شاخه A بویلر واحد ۶ شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین نصب و راه اندازی شد. در واقع با استفاده از این دستگاه ابزار دقیق پیشرفته و مدرن، کنترل اتوماتیک اکسیژن اضافی بویلر حاصل شده و کاهش آلاینده‌گی‌های گازهای ناکس را به همراه داشته و نتایج بدست آمده حاکی از کاهش اتلاف انرژی و افزایش راندمان تولید با بکارگیری این تجهیز مهم و کاربردی بوده است.

کلمات کلیدی: ابزار دقیق، دستگاه آنالایزر اکسیژن دود، سنسور زیرکونیوم، نیروگاه حرارتی، مدل Oxyme 410.

۱- مقدمه

حساس تلاش می شود تا چالش‌های اندازه‌گیری را با تجهیزات ابزار دقیق از جمله آنالایزرهای اکسیژن دود برطرف نمود.

ابزار دقیق واژه‌ای است که در تمام صنایع از آن نام برده می‌شود. در کنار مکانیک و الکترونیک، کلمه ابزار دقیق همواره نشان دهنده دقت و صحت تجهیزات اندازه‌گیری، حفاظتی و کنترلی می‌باشد که اهمیت موضوع را نشان می‌دهد. در بسیاری از صنایع وقتی گفته ابزار دقیق مانند چشم اپراتور است که می‌توان به آن اعتماد نمود و حاکی از افزایش اطمینان سیستم است. در برخی موارد ابزار دقیق برای نشان دادن، اندازه‌گیری و ثبت مقادیر فیزیکی استفاده می‌شود و ممکن است به تجهیز ساده مانند گیج معمولی

امروزه، مسئله اندازه‌گیری اکسیژن دود که توسط دستگاه‌های ابزار دقیق انجام می‌شود امری لازم و ضروری محسوب می‌گردد. با گذشت زمان با توجه به فرسودگی تجهیزات قدیمی و طول عمر قطعات الکترونیکی به کار رفته در آن‌ها، همواره این دستگاه‌ها با درصد خطای بالا و همچنین تعمیر و نگهداری زیاد مواجه می‌باشند و از سویی دیگر تجهیزات ابزار دقیق قادر به نشان دادن مقادیر صحیح و کنترل نمودن قسمت‌های حیاتی سیستم نخواهند بود و همچنین با مشکلات متعددی رو به رو می‌شوند. در این شرایط

اطلاعات از محل و تغییر پارامترهای فرآیند ایفا می کند و به عنوان یک بخش کلیدی در سیستم کنترل انجام می شود. این فن آوری ها با توسعه رایانه های شخصی، شبکه ها و رابط های پیشرفته کاربر، پشتیبانی شده است. به صورت محلی تجهیزات مدرن ابزار دقیق نصب می شود و کابل کشی کاهش یافته و باعث عدم خرابی می گردد. ابزار دقیق در هواپیماهای قدیمی چند سنسور داشت [۴]. برای کنترل پارامترها در یک فرآیند یا در یک سیستم خاص، دستگاه هایی مانند میکروپروسورها، میکروکنترلرها یا از PLC استفاده می شود، اما هدف نهایی آن ها کنترل پارامترهای یک سیستم است. تکنسین های ابزار دقیق در عیب یابی، تعمیر و نگهداری سیستم های ابزار دقیق و کنترل بسیار کارآمد می باشند. تعاریف و نظریه های گسترده ای بر اساس اندازه گیری دقیق، از زمان گذشته تا به امروز بیان شده است. طراحی یک ابزار، برای اندازه گیری سطح مایع و تجزیه و تحلیل غلظت با استفاده از تلفیق داده های چند سنسور ارائه می گردد [۵]. اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا به کار می رود، به گونه ای که صفاتی از آن اشیا را به صورت کمیت نشان می دهد. اندازه گیری معمولاً مانند چشم سیستم کنترل محسوب می گردد و جهت آگاه سازی مقادیر کنترل کننده جهت فرمان به محرک برای کنترل فرآیند و رسیدن به نقطه مورد نظر و تنظیمی، ارسال می کند. اندازه گیری باید دقیق و روشن بیان شود [۶]. سیستم های اندازه گیری شامل سه بخش اساسی می باشند: تقویت کننده ها، ترانسدوسرها و سنسورها که همگی تشکیل دهنده ترانسسمیتر می باشند. ترانسسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند. به عنوان مثال ممکن است یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح میلی ولت یا میلی آمپر تولید کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسسمیتر به سیگنالی در سطوح استاندارد مانند ۰ تا ۵ یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تبدیل شود. در واحدهای صنعتی بزرگ از جمله نیروگاه ها که عملیات تولید در

تا کنترلی پیچیده مانند سیستم کنترل توربین در نیروگاه ها اشاره نماید. تجهیزات ابزارهای دقیق صنعتی، دارای تاریخچه قدیمی می باشند. ابزارهایی که به سیستم کنترل متصل می شوند، سلونویدها، کنترل کننده ها، محرک های الکتریکی، بریکرها، رله ها و دستگاه های دیگر می باشند. چنین دستگاه هایی می توانند یک متغیر خروجی مورد نظر را کنترل نمایند و قابلیت کنترل از راه دور یا اتومات را فراهم نمایند [۱]. در گذشته هر شرکت سازنده تجهیزات ابزار دقیق، با یک سیگنال مختلف وارد بازار می شد که امروزه از رنج یک سیگنال استاندارد الکترونیکی ۴ تا ۲۰ میلی آمپری برای ترانسسمیترها و سایر ادوات ابزار دقیق استفاده می شود. این سیگنال در نهایت به عنوان ANSI/ISA S50 سازگار با سیگنال های آنالوگ برای ابزارهای الکترونیکی فرایندهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ بکارگیری گردید [۲]. در سالیان گذشته عمل کنترل فرایند، نمایش مقادیر فرایند مانند تنظیم دما، فشار، فلو، سطح، توسط یک اپراتور یا بهره بردار که در واحد یا سایت به صورت سنتی و محلی مستقر بود و با تجهیزات ابزار دقیق تنظیمات مربوطه سرو کار داشت، انجام می شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات و دستاوردهای جدید علمی در زمینه ابزار دقیق نتایج ارزنده ای بدست آمده است که در همه جا استفاده می شود که باعث کاهش تعداد منابع انسانی در امر نظارت در اتاق فرمان ها گردیده است. یعنی مقادیر فرآیند و سیگنال ها به یک اتاق مرکزی فرستاده می شود تا نظارت بر فرایند و خروجی سیگنال ها به عنصر کنترل نهایی مانند شیر یا محرک های الکتریکی منتقل و عمل کنترل انجام می شود. این کنترل کننده ها و شاخص ها بر روی یک تابلوی بزرگ با نام صفحه میمیک نصب می شود. امروزه ابزار دقیق باعث کاهش تعداد اپراتورها و صرفه جویی در زمان و سرعت عمل و دقت و قابلیت اطمینان سیستم را برآورده ساخته است. بیشترین سطح سیگنال استاندارد پنوماتیکی به کار رفته در طول این سال ها سیگنال ۳ تا ۱۵ psi بود [۳]. معرفی DCS و SCADA نوع دیگری از سیستم کنترل کامپیوتری می باشد. کنترل ابزار دقیق نقش مهمی در جمع آوری

محوطه های گسترده ای انجام می گیرد، ادوات و دستگاه های کنترل اندازه گیری به طور متمرکز در محلی به نام اتاق فرمان یا مرکز کنترل قرار دارند. به طوری که امکان اندازه گیری و کنترل کلی متغیرها در سراسر کارخانه و محوطه آن توسط اپراتور در هر لحظه فراهم می آید. در چنین مواردی لازم است که سیگنال ها و فرمان ها از محوطه به اتاق کنترل و برعکس منتقل شوند. برای این منظور از ترانسسمیترها استفاده می شود. ترانسسمیترها روی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گیری نصب می شوند. از آنجایی که در کنترل فرآیند های صنعتی غالباً نیاز به سنسور و ترانسدیوسر و ترانسسمیتر می باشد، شرکت سازنده در این حالت سه عنصر را معمولاً یک جا و به صورت یک دستگاه می سازد. در این حالت ترانسسمیترها از سه قسمت اصلی حس کننده و ترانسدیوسر و تقویت کننده تشکیل می شوند [۷]. کارهایی در راستای کاهش گازهای گلخانه ای و خطرناک ناکس انجام شده است. در شرایط عملیاتی معمولی، افزودن هیدروژن برای بهبود همزمان مصرف سوخت و کاهش انتشار هیدروکربن مفید است. اگرچه افزودن هیدروژن باعث افزایش انتشار گاز ناکس می شود، اما می توان این امر را با تاخیر در زمان بندی جرقه و اجرای عملیات کمتر جبران کرد، که با سرعت سوزاندن سریع تر و محدودیت جرقه زنی گسترده تر هیدروژن، امکان پذیر است [۸]. تجزیه و تحلیل گاز تولیدکننده نشان داد که در طی اصلاح، سوخت دیزل عمدتاً به گاز سنتز تبدیل می شود، یعنی مخلوطی از H_2 ، CO ، CO_2 می باشد. علاوه بر این، تجزیه سوخت دیزل و تشکیل گاز سنتز به میزان آلاینده بستگی دارد [۹].

بویلرهای نیروگاه رامین که از نوع فوق بحرانی می باشند مورد مطالعه قرار می گیرد و تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته می شود. نصب و راه اندازی آنالایزر اکسیژن جدید ساخت داخل، از طریق آزمایشات میدانی و تجربی و عملی ثبت شده و نتایج آن، مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه بیان می شود. بقیه این مقاله به شرح زیر تنظیم شده است. بخش ۲ تئوری طرح پیشنهادی را به صورت خلاصه بیان می کند. بخش ۳ روش نصب آنالایزر اکسیژن دود را بررسی می کند. در بخش ۴ نتایج میدانی را مورد بحث قرار می گیرد. بخش ۵ نتیجه گیری را ارائه می دهد.

۲- تئوری طرح پیشنهادی

۲-۱ آنالایزر اکسیژن دود

از آنجایی که در صنعت در بیشتر موارد، اندازه گیری اکسیژن دود به روش های مختلف انجام می شود در ابتدا ویژگی های آن ها بیان خواهد شد. متداول ترین روش برای این منظور استفاده از آنالایزرهای اکسیژن جهت اندازه گیری اکسیژن در گازها و محلول ها می باشد. با اندازه گیری اکسیژن در خروجی بویلرها و کوره ها به کاهش مصرف سوخت آنها کمک شایانی شده و با سنجش اکسیژن در واحد های تصفیه فاضلاب از کیفیت پروسه تصفیه مطلع می شوند. در آنالایزرهای گازی اکسیژن سنسور اندازه گیری دارای یک صفحه با یک لایه متخلخل بوده که از یک طرف تحت فشار گاز مرجع و از طرف دیگر تحت فشار گاز نمونه قرار گرفته با گرم کردن فضای داخل سنسور یونهای اکسیژن از صفحه الکتروود عبور کرده و باعث ایجاد اختلاف پتانسیل می گردند. نوع پارامگنتیک، نوع دیگری از آنالایزر های اکسیژن هستند که از خاصیت جذب بالای میدان مغناطیسی توسط اکسیژن برای اندازه گیری میزان اکسیژن استفاده می کنند و در دو نوع حرارتی و مکانیکی طراحی و تولید می گردند. آنالایزر اکسیژن در گاز دودکش مهمترین گازی که باید

برجستگی این مقاله، استفاده از روش درجا به جای روش استخراجی در اندازه گیری اکسیژن دود خروجی بویلر برای اولین بار است که به صورت تجربی و کاربردی از آن استفاده شده است که نتایج رضایت بخشی بدست آمده است. این آنالایزر از آنجایی که می تواند در بویلرهای دارای سوخت گاز و سوخت مایع (مازوت) به خوبی و درستی کار نماید، با این حال، با توجه به شرایط ویژه

شود و باید با همان دمای بالا از مسیر عبور نماید که تحت هیترا قرار می‌گیرد. گاهی مشکلات میعان یا حالت فیزیکی فاز گاز به مایع ممکن است رخ دهد که این امر در هنگام استفاده بویلر از سوخت مایع (مازوت) بسیار بیشتر است و مسیرها دچار گرفتگی خواهند شد. در این مرحله باید نمونه خشک شود و بعد از آن از مسیرهای خنک کننده یا کولرهای داخلی عبور داده شود و نمونه سردتر گردد. در کابین مقداری گاز تبدیل به مایع خواهد شد و میعانات را جدا می‌نماید. نمونه ایده آل که برای دستگاه مناسب است وارد آنالایزر می‌شود سپس سیستم سمپلینگ پیچیده ای دارد که باعث محدودیت هایی می‌گردد و موضوع فیلتراسیون مهم است زیرا در صورت وجود نشستی در هنگام مکش نمونه ها، خطاهای اندازه گیری رخ می‌دهد و چالش دیگر هنگام جداسازی آب می‌باشد و در صورت اختلاف، مقدار اکسیژن تفاوت می‌کند و خطایی دیگر ایجاد می‌کند.

۲-۲-۱ روش درجا

در این نوع اندازه گیری همانند این می‌ماند که ما به صورت مستقیم از سرچشمه نمونه برداری را انجام می‌دهیم و به صورت مستقیم و از محل بویلر نمونه برداری صورت می‌گیرد و تنها با استفاده از پراب این سنسور که از نوع زیرکونیوم است را در مسیر نصب کرده و نمونه برداری با سرعت بیشتر و بدون فرآیند سمپلینگ پیچیده انجام می‌گیرد. سنسوری که در غلاف وجود دارد دارای دو پوشش پلاتین در دوطرف آن می‌باشد که اجازه می‌دهد یون های اکسیژن ایجاد شوند و سیگنالی تولید گردد که یک طرف سنسور هوای ایزاردقیقی یا هوای مرجع می‌باشد و طرف دیگر گاز نمونه قرار می‌گیرد که اختلاف غلظت بین این دو، باعث ایجاد سیگنال می‌شود. در واقع با گرم کردن فضای داخل سنسور، یون های اکسیژن از صفحه الکتروود عبور کرده و باعث ایجاد اختلاف پتانسیل می‌شوند و سیگنال به آنالایزر ارسال می‌گردد.

در خروجی سیستم های احتراق اندازه گیری شود، اکسیژن است. درصد اکسیژن با معاله (۱) و معادله (۲) به پارامتری بنام هوای اضافه^۱ تبدیل می‌شود.

$$100\% - \frac{O_2m\%}{20.9\%} \times 100 \quad (1)$$

$$\frac{O_2m\%}{20.9\%} \quad (2)$$

در احتراق کامل باید هر نوع سوختی با مقدار مشخصی اکسیژن ترکیب شده و نتیجه تنها بخار آب و CO₂ باشد ولی بدلائل ایمنی و نگهداری بهتر سیستم های گرمایشی باید بسته به نوع سوخت مقداری هوای اضافه در نظر گرفت تا از ایجاد هیدروکربن های نسوخته، دود، دوده و گاز CO احتراز شود. از طرف دیگر در صورتی که هوای اضافه بیش از مقدار تعریف شده توسط سازنده سیستم گرمایشی باشد به معنای سرد شدن سیستم و کاهش راندمان حرارتی آن است.

۲-۲-۲ انواع روش اندازه گیری در آنالایزر اکسیژن

برای اندازه گیری آنالاین اکسیژن در گاز دودکش نظیر هر گاز دیگری دو روش وجود دارد: روش استخراجی^۲ یا نمونه برداری از گاز و روش درجا^۳ یا اندازه گیری در محل و بر روی دودکش می‌باشد.

۲-۲-۲-۱ روش استخراجی

در روش استخراجی نمونه برداری ابتدا با استفاده از پمپ مکش از محیط استخراج می‌شود و دلیل نام گذاری آن می‌باشد. در عمل نمونه برداری نباید نمونه برداشته شود در حین مکش، سرد

¹ Excess Air

² Extractive

³ in-situ

یکی از روش‌های جدید در اندازه‌گیری درجا پارامترهایی مانند O_2 , CO , CO_2 , H_2O , H_2S , HCl , HF , NH_3 , CH_4 , C_2H_2 , C_2H_4 و غیره می‌باشد که روش تکنولوژی طیف‌سنجی جذبی لیزر دیود کوک‌پذیر TDLAS¹ است. در این روش در یک طرف دودکش فرستنده لیزر با امکان تغییر طول موج خروجی و در طرف دیگر دودکش، گیرنده لیزر با امکانات طیف‌سنجی نصب می‌شوند. مزایای روش TDLAS در جدول ۱ نشان داده شده است [۱۰].

جدول ۱- مزایای روش TDLAS [۱۰].

ردیف	مزایا
۱	حساسیت، دقت و تکرارپذیری بسیار بالا
۲	عدم حساسیت به دیگر گازهای پس‌زمینه
۳	تشخیص اتوماتیک میزان کثیفی اپتیک دستگاه و حذف خطای مربوطه
۴	تعمیر و نگهداری کم و کالیبراسیون (هر ۶ ماه یکبار)

شکل ۱ دستگاه آنالایزر اکسیژن Fuji Electric [۱۱].

برای جمع‌بندی موضوع می‌توان این‌گونه بیان نمود که در روش استخراجی گاز توسط ادوات بسیاری آماده‌سازی شده و بعد از فیلتراسیون غبار و گرفتن رطوبت به آنالایزر اعمال می‌گردد در حالی که در روش درجا اندازه‌گیری، بدون نمونه‌برداری و به صورت مستقیم و سریع‌تر انجام می‌گیرد.

۲-۴ دستگاه آنالایزر اکسیژن MRU

دستگاه آنالایزر اکسیژن MRU مدل SWG 300-1 می‌باشد و CEMS بر اساس فن‌آوری استخراجی سرد و خشک با استفاده از سیستم کامل تهویه نمونه‌گاز (فیلتر پروب گرم، خط نمونه گرم شده، کولر گازی و غیره) و اندازه‌گیری NDIR یا GFCIR تا ۶ جز

۲-۳ دستگاه آنالایزر اکسیژن Fuji Electric

دستگاه آنالایزر اکسیژن Fuji Electric مدل های ZFK7 و ZRE می‌باشند. روش اندازه‌گیری این نوع به صورت استخراجی می‌باشد. اندازه‌گیری همزمان و مداوم حداکثر ۵ مولفه در NO ،

¹ Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy

گاز دودکش O₂ ، CO ، CO₂ ، NO ، SO₂ ، HC می باشند شکل ۱
دستگاه آنالایزر اکسیژن MRU نشان داده شده است [۱۲].

۲-۳ دستگاه آنالایزر اکسیژن Oxyme 410

روش اندازه گیری به صورت درجا که ساخت کشور ایران و مدل Oxyme 410 می باشد. برای احتراق بهینه در داخل کوره های نیروگاه های حرارتی، میزان ترکیب مناسب سوخت و هوا اهمیت زیادی در کاهش اتلاف انرژی و افزایش راندمان تولید انرژی دارد و نظر بر اینکه در فرآیند احتراق، همه اکسیژن موجود در هوا با سوخت ترکیب نمی شود، لذا مقداری اکسیژن اضافی جهت احتراق کامل نیاز است. میزان هوای اضافی اشاره شده را دستگاه آنالایزر اکسیژن تشخیص داده و به سیستم کنترل ارسال می کند و سیستم کنترل نیز بر مبنای تشخیص آن، میزان هوا را تغییر می دهد. بود سیستم آنالایزر اکسیژن در کوره موجب عدم کنترل اتوماتیک اکسیژن اضافی می شود و در صورت زیاد بودن اکسیژن در دود خروجی، مقدار زیادی انرژی حرارتی را با خود خارج می کند و همچنین اکسیژن داغ، در ترکیب با نیتروژن، گازهای NOx ایجاد می کند که جزء آلاینده های محیط زیست است و از طرف دیگر در صورت کم بودن اکسیژن در کوره، به جای کربن دی اکسید، کربن منوکسید تولید می شود که موجب کاهش راندمان و افزایش آلاینده گی می شود. آنالایزرهای اکسیژن ساخته شده در این شرکت، از فناوری اکسید زیرکونیوم برای اندازه گیری میزان اکسیژن در جریان گاز استفاده می کند و یکی از مهمترین مزایای این فناوری، طول عمر بالای آن و قابلیت استفاده در شرایط سخت (همچون بویلرها و کوره ها) است. دارای صفحه نمایش لمسی رنگی ۷ اینچ و گستره اندازه گیری ۰/۱ ~ ۳۰٪ و محاسبه میزان کربن دی اکسید براساس سوخت ورودی، امکان نمایش دما و فشار گاز، قابل ارتباط با پورت شبکه، ثبت و ذخیره داده ها در کارت حافظه، دارای سیستم پیشرفته کالیبراسیون خودکار در بازه های زمانی دلخواه، دارای خروجی آنالوگ ۴-۲۰ mA قابل تنظیم، دارای خروجی رله می باشد. شکل ۳- دستگاه آنالایزر آنالایزر اکسیژن Oxyme 410 نشان داده شده است [۱۳].

شکل ۲- دستگاه آنالایزر اکسیژن MRU [۱۲].

۳- روش پژوهش

در این مقاله به بررسی روش اجرایی و عملی نصب و بکارگیری دستگاه آنالایزر اکسیژن مدل Oxyme 410 شرکت مبین پویس صنعت پارس بر روی شاخه A بویلر واحد ۶ شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین پرداخته شده و مراحل اجرا و انجام این پژوهش در زیر بیان می گردد.

۳-۱ آنالایزرهای اکسیژن دود بویلر نیروگاه رامین

در ابتدا توضیح مختصری درخصوص آنالایزرهای اکسیژن دود بویلر نیروگاه رامین اهواز مورد مطالعه بیان می گردد. بویلر هر واحد نیروگاه رامین اهواز شامل دو شاخه A و B می باشند که با توجه به اینکه دارای ۶ واحد می باشد جمعا تعداد ۱۲ آنالایزرهای اکسیژن دود بویلر بر روی آنها نصب می باشند که همه آن ها از برندهای Fuji Electric و MRU با استفاده از روش استخراجی اندازه گیری را انجام می دهدم کارایی یک دستگاه آنالایزر اکسیژن، مورد جدید از شرکت دانش بنیان تهیه و نصب و راه اندازی آن انجام شد که مزایای روش جدید با برند شرکت ساخت داخل در ادامه پرداخته خواهد شد.

تمام استیل	جنس Probe
قابل تنظیم (۲ کانال O ₂ و CO) mA جداگانه برای ۲ ~ ۲۰	خروجی استاندارد
دارای کارت حافظه 8 GB	قابلیت ثبت و ذخیره سازی
RS ۴۸۵	قابلیت اتصال
دارای امکان تعیین رمز برای دسترسی به تنظیمات	سطح دسترسی
30*40*15 cm	ابعاد Panel
10 Kg	وزن تقریبی Panel
200 w, (220 VAC)	تغذیه و توان مصرفی

شکل ۳- دستگاه آنالایزر آنالایزر اکسیژن Oxyme 410 [۱۳].

مشخصات فنی دستگاه اکسیژن متر Oxyme 410 در جدول ۲ نشان داده شده است.

۳-۳- اکسید زیرکونیوم

حسگر اکسیژن زیرکونیا در حقیقت یک پیل الکتروشیمیایی غلظتی با الکترولیت جامد (زیرکونیوم) پایدار شده با (Y₂O₃) و دو الکتروپلاتینی است که در دو سمت الکترولیت قرار گرفته اند. این حسگر از یک طرف در معرض هوای محیط به عنوان مرجع با میزان اکسیژن مشخص و ثابت 20/95٪ و از سمت دیگر در معرض گاز فرایند است (که درصد اکسیژن متغیری دارد). این دو سمت به خوبی و با تکنیک های ویژه ای از یکدیگر جدا شده و کاملاً آب بند هستند. در صورتی که دمای پیل از حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد بیشتر شود، الکترولیت جامد زیرکونیا قابلیت هدایت یونی برای یون های اکسیژن پیدا خواهد کرد. این بدین معناست که در شرایط گفته شده فقط یون های اکسیژن قابلیت عبور از درون الکترولیت را خواهند داشت. در این حالت، مولکول های اکسیژن از سمتی که فشار جزئی آن بیشتر است روی سطح پلاتین به یون تبدیل می شوند. این یون ها از الکترولیت عبور کرده و به سمت دیگر می روند (نیم واکنش سمت مرجع). سپس در سمت گاز مورد اندازه گیری این یون ها مجدداً به مولکول های اکسیژن تبدیل می شوند (نیم واکنش سمت گاز اندازه گیری). این مبادله الکترون ها بین الکترودها، ولتاژ ضعیفی ایجاد می نماید که بزرگی آن با اختلاف

جدول ۲- مشخصات فنی دستگاه اکسیژن متر Oxyme 410 [۱۳].

مشخصه	توضیحات
نوع آنالایزر In-Situ	به صورت Probe مجزا
فناوری اندازه گیری	اکسید زیرکونیوم (ZrO ₂)
صفحه نمایش	۷ اینچ رنگی لمسی
گستره اندازه گیری	0.01 ~ 25 % O ₂
محاسبه CO بر اساس سوخت ورودی میزان ۲	0.1 ~ 20 % CO ₂
فشار گاز محفظه نصب Probe	-70 ~ 70 mbar
دبی مورد نیاز گاز Probe	~ 500 mL/min
دبی هوای ابزار دقیق مورد نیاز	300 L/min with vortex cooler 5 L/min without vortex cooler
فشار هوای ابزار دقیق مورد نیاز gauge	6 ~ 8 bar
دمای کاری Probe	100 ~ 500 C
دمای کاری محیط Panel	10 ~ 60 C

شکل ۶- شماتیک نصب شده دستگاه آنالایزر

نمایش کامل دستگاه آنالایزر نصب شده در شکل ۷ نشان داده شده است.

شکل ۷-نمایش کامل دستگاه آنالایزر نصب شده

کمپرسور دستگاه جهت تولید هوای ابزار دقیق در شکل ۸ نشان داده شده است.

شکل ۸-کمپرسور دستگاه جهت تولید هوای ابزار دقیق

نمایش سیستم مانیتورینگ دستگاه و بهره برداری از تجهیز در شکل ۹ نشان داده شده است.

فشارهای جزئی اکسیژن در دو سمت الکترولیت رابطه دارد. شماتیک حسگر سنسور زیرکونیوم در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴ - شماتیک حسگر سنسور زیرکونیوم [۱۳].

۴-۳- مراحل نصب و راه اندازی

ابتدا پس از بررسی های میدانی به عمل آمده و مشخص شدن مکان صحیح و مناسب آنالایزر اکسیژن در بویلر ، غلاف سنسور جدید جوشکاری و بر روی مسیر نمونه گیر با زاویه ۴۵ درجه نصب گردید. سپس نصب پریزهای برق دستگاه انجام شد و تغذیه برق آن سیم کشی گردید. نصب سنسور و آبندی اتصالات مربوطه دستگاه آنالایزر انجام شده و نصب نهایی سنسور در محل نمونه گیر به پایان رسید. تنظیمات نهایی دستگاه و تست های محلی انجام گرفته و مقادیر خروجی اکسیژن و دی اکسید کربن هم بر روی سیستم مانیتورینگ محلی و هم بر روی رکوردر و کامپیوتر اتاق کنترل واحد نیروگاه به درستی نشان داده شد. سیم بندی دستگاه آنالایزر در شکل ۵ نشان داده شده است.

شکل ۵- سیم بندی دستگاه آنالایزر

شماتیک نصب شده دستگاه آنالایزر در شکل ۶ نشان داده شده

۱۴	مانیتورینگ صحیح و دقیق	مانیتورینگ صحیح و دقیق	مانیتورینگ صحیح و دقیق
۱۵	مناسب برای سوخت مایع (مازوت)	غیر مناسب برای سوخت مایع (مازوت)	غیر مناسب برای سوخت مایع (مازوت)
۱۶	دارای سیستم خنک‌کنندگی پانل	عدم سیستم خنک‌کنندگی پانل	عدم سیستم خنک‌کنندگی پانل
۱۷	آماده سازی گاز با ادوات کم	آماده سازی گاز با ادوات زیاد	آماده سازی گاز با ادوات زیاد
۱۸	سیتم سمپلینگ ساده و سریع	سیتم سمپلینگ پیچیده و زمان بر	سیتم سمپلینگ پیچیده و زمان بر
۱۹	پایین بودن خطای نمونه برداری	بالا بودن خطای نمونه برداری	در صورت فیلتراسیون نا مناسب
۲۰	عدم تغییر با رطوبت محیطی	عدم مکش نمونه در صورت کوچکترین نشستی	عدم مکش نمونه در صورت کوچکترین نشستی
۲۱	ارزان قیمت می باشد	گران قیمت می باشد	گران قیمت می باشد

۵- نتیجه گیری

در این مقاله بکارگیری دستگاه آنالایزر اکسیژن دود روش درجا مدل Oxyme 410 جهت کاهش اتلاف انرژی و افزایش راندمان تولید (مطالعه موردی نیروگاه رامین) انجام شد. آنالایزر جدید نصب شده مسیر اکسیژن دود روش درجا با دو نمونه دیگر از آنالایزر روش استخراجی مقایسه گردید که نتایج بدست آمده حاکی از کارایی مناسب و دقیق نوع جدید را نشان می دهد. همچنین در برخی موارد از جمله هنگام استفاده از سوخت مایع (مازوت) بویلر، نمونه های استخراجی دارای گرفتگی مسیر بوده و هر روز دچار خرابی می شدند، در حالی که مدل Oxyme 410 در این شرایط حساس هیچ گونه گرفتگی نداشته و در گرمای محیطی دارای استقامت بالا و سیستم خنک‌کنندگی مناسب جهت پانل و تجهیزات داخلی دستگاه آنالایزر بوده و هزینه های تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به مدل های خارجی داشته است.

شکل ۹- نمایش سیستم مانیتورینگ دستگاه و بهره برداری از تجهیز

۴- نتایج میدانی

مقایسه ای بین دستگاه آنالایزر اکسیژن دود روش درجا مدل Oxyme 410 و نمونه های مرجع [۱۱] و همچنین مرجع [۱۲] انجام شد و در خصوص آن بحث می شود که در جدول ۳ نشان داده شده است

جدول ۳- مقایسه دستگاه آنالایزر اکسیژن دود روش درجا مدل Oxyme 410 و نمونه های مرجع [۱۱] و [۱۲]

ردیف	مدل نمونه مرجع [۱۱]	مدل نمونه مرجع [۱۲]	مدل Oxyme 410
۱	روش استخراجی	روش استخراجی	روش درجا
۲	تست در مسیر دود بویلر	تست در مسیر دود بویلر	تست در مسیر دود بویلر
۳	فناوری اکسید زیر کانیوم	فناوری اکسید زیر کانیوم	فناوری اکسید زیر کانیوم
۴	۲۰- تا ۵۰+ سانتی گراد	۲۰- تا ۶۰+ سانتی گراد	۱۰+ تا ۶۰+ سانتی گراد
۵	پیچیدگی آنالایزر	پیچیدگی آنالایزر	راحت و مناسب بودن
۶	خروجی ۸ کانال آنالوگ	خروجی ۸ کانال آنالوگ	خروجی ۸ کانال آنالوگ
۷	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC	۲۳۰ ولت AC
۸	دارای IP 52	دارای IP 55	دارای IP 55
۹	خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر	خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر	خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
۱۰	دارای صفحه نمایشگر محلی	دارای صفحه نمایشگر محلی	دارای صفحه نمایشگر محلی
۱۱	RS485	RS485	RS485
۱۲	کالیبراسیون محلی	کالیبراسیون محلی	کالیبراسیون محلی
۱۳	سرعت پاسخ گویی سریع	سرعت پاسخ گویی سریع	سرعت پاسخ گویی سریع

۶- شکرگزاری

ضمن عرض تقدیر و تشکر فراوان از جناب دکتر حجت بنا زاده مدیرعامل محترم شرکت مبین پویا صنعت پارس که در نصب و راه اندازی آنالایزر اکسیژن دود واحد در نیروگاه رامین اهواز و همچنین صنعت برق، زحمات بی شماری کشیده اند، از خداوند منان برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی و طول عمر با برکت را خواستاریم.

۷- مراجع

- [۱] محمدرضا قدسی و محمد علی خلفی و مریم شیشه بر، " طراحی، ساخت و نصب ترانسمیتر هیدرواستاتیکی توسعه یافته ابزار دقیق، جهت اندازه گیری سطح مخازن سیستم اسید و آمونیاک (مطالعه موردی نیروگاه رامین) دومین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی مهندسی برق در دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۴۰۰.
- [2] A, Norman Anderson. "Instrumentation for Process Measurement and Control" (3 ed.). CRC Press. pp. 254-255. ISBN 0-8493-9871-1. 1998.
- [3] E, Katz. A, Light. W, Thompson. "Controlling technology : contemporary issues". (2nd ed.). Amherst, NY: Prometheus Books. ISBN 978-1573929837. Retrieved 9 March 2016. 2002.
- [4] L, Grumman. G, Co-Founder. R.M, Werther. "Leroy Grumman". Children, 1(2), 3. 1982.
- [5] K.V, Santhosh. B, Joy. S, Rao. "Design of an instrument for liquid level measurement and concentration analysis using multisensor data fusion". Journal of Sensors, 2020.
- [۶] ا، فخاریان. م، ح، موحدی. ع، ر، کشاورز باحقیقت. "مرجع تخصصی ابزار دقیق"، چاپ انتشارات سها دانش. ص ۵۴۴، ۱۳۹۸.
- [۷] ر، جهانشاهی. ا، فرد. " ابزار دقیق و کنترل صنعتی امگا"، چاپ انتشارات سها دانش، ص ۴۵۸، ۱۳۹۲.
- [8] Ma, F, Ding. S, Wang. Y, Wang. M, Jiang. L, Naeve. N, Zhao. S, "Performance and emission characteristics of a spark-ignition (SI) hydrogen-enriched compressed natural gas (HCNG) engine under various operating conditions including idle conditions". Energy & Fuels, 23(6), 3113-3118. 2009.
- [9] D, Gimžauskaitė. A, Tamošiūnas. S, Tučkutė. V, Snapkauskienė .M, Aikas. R, Uscila. "Treatment of diesel-contaminated soil using thermal water vapor arc plasma. Environmental Science and Pollution Research", 27(1), 43-54. 2020.
- [10] X, Liu. X, Zhou.G, Sanger. "Wavelength-modulation absorption spectroscopy based trace moisture analyzer for natural gases. The Instrumentation, Systems, and Automation Society", 52nd Analysis Division Symposium, 97 .Apr. 2007.
- [11] Manual Instruction, "ZIRCONIA OXYGEN ANALYZER CONVERTER", Type:ZKM.(katalog).
<https://www.instrumart.com/assets/Fuji-ZKM>. [Online]. Available:2022.
- [12] SWG 300 - CONTINUOUS EMISSION MONITO (katalog).
<https://www.mru.eu/en/products/detail/swg-300-1/>[Online]. Available:2022.
- [13] Oxyme 410. (katalog). <http://www.oxyme.ir/products/>[Online]. Available:2022.